

**NAVOIY « MUQBIL VA MUDBIR » HIKOYASINI O'RGATISHDA
INNOVATSION YONDASHUV ORQALI O'QUVCHILAR NUTQIY
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRSH**

Sulaymonova Nafisa Sattorovna

NDPI akademik litsey ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Navoiy shahar. (+99897 796 38 30)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472822>

ANNOTATSIYA: Alisher Navoiy adabiy merosi, ayniqsa, «Xamsa» dostoni matni ustida ishlash, uni akademik litsey o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini o'stirishda innovatsion yondashuv orqali o'rgatishning muhim jihatlari, sodda usullar orqali mumtoz adabiy matnning mazmunini, mag'g'zini va shaklini o'quvchilarga o'rgatishda usullari ochib beriladi. Nutqiy kompetensiya elementlarini innovatsion yondashuv orqali shakllantirishda matn bilan ishlash haqida fikr yuritiladi. Navoiy dostonidagi badiilik, so'z san'ati durdonalaridagi joziba o'quvchilarning o'z ichki, yashirin qobiliyatlarini ochib berishi bilan birga kreativ fikrlashga, bunyodkor g'oyalarning yuzaga kelshiga undashi ko'rsatib beriladi.

KALIT SO'Z: kompetensiya, «Avtofokus metodi», Bahrom, Boxtar diyori, Xovar diyori, Muqbil, Mudbir, vodiy, «Vodiy hamim», «Jazirama vodiy», dengiz qirg'og'i, kema egasi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646-sonli qarori¹ga muvofiq nutqiy kompetensiya elementlari: tinglab tushunish, gapirish, o'qib tushunish, yozish bugungi ta'limning asosiy maqsadi hisoblanadi. Navoiyning «Sab'ayi sayyor» dostoni qalbni poklab, insonning vujudida yuksak bir ma'naviy olamni shakllanishiga xizmat qiladi, komil insonni tabiiy sharda muhim rol o'ynaydi. Navoiyga oshno ko'ngillar hamisha ezgulikka intiladilar, tevarakatrofga ham ezgulikni, go'zallikni ulashadi. «Sab'ayi sayyor» dostonining nasriy bayonida² dushanba kuni musofirdan eshitgan « Muqbil va Mudbir hikoyasini» o'quvchilarga o'rgatishda avvalo matn mazmuni bilan yaqindan tanishtiriladi. Keyin matn asosida mantiqiy savollar beriladi. Dars so'ngida test savollarini berishdan avval « Muqbil va Mudbir hikoyasi» dan olingan matndagi parchalar berilib mazmunini davom ettirish topshirig'i beriladi. Bunda «Qaytar aloqa» usuli dasr jarayoniga nisbatan, asar matniga nisbatan sal e'tiborsizroq o'quvchining ham diqqat konsentratsiyasini mustahkamlaydi, mavzuni tez va oson anglab yetishiga yordam beradi. Mantiqiy fikrlashi, ilm o'rganish, o'qish va

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646-sonli "Umumta'lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to'g'risida" qarori. – T.: 2020. 12- oktabr.

² Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. XX jild. 10-jild. «Xamsa». «Sab'ayi Sayyor». – T.: 1993.

kasb egallashga bo'lgan qiziqishi kuchayib boradi. «Sab'ayi sayyor» dostonidan olingan « Muqbil va Mudbir hikoyasi»ning qisqacha matni bilan tanishib chiqamiz. Hikoya matnini qismlarga ajratib olamiz. Jami 10 ta qismga ajratamiz. Har bir qismni rim raqamlari bilan belgilab olamiz.

Oltinchi iqlim yo'ldan kelgan musofirning rivoyati

Boxtar diyorida ikki kishi Xovar tomon yo'lga chiqishgan edi. Ular tunu kun sayr qilishardi. Birining oti Muqbil, yana biriniki Mudbir edi. Muqbil pok, omadli, xalq e'tiborini qozongan yigit bo'lsa, Mudbir qayerga borsa, yuzida baxtsizlik changi paydo bo'ladigan inson edi. Yo'lda borisharkan, qo'rqinchli bir vodiya duch kelishdi. Uni biladigan odamlar bu yerdan yurmasdilar. Ushbu vodiyni sabza-yu bog'i tikon-u sho'ra, suvi-yu tuprog'i esa neft-u oltin-u gugurt edi. Tuprog'idan badbo'y bug' ko'tarilib, o'tdek shamoli kishi taniga urilar ekan, uni kulga aylantirib, ko'kka sovurardi. U yerda jonivorlarning yashashiga imkon ham yo'q bo'lib, kirib qolgan hayvon darrov halok bo'lardi. Odamlar uni "Vodiy hamim", ya'ni "Jazirama vodiy" deb atashar, harorati bu nomni isbotlab turardi. Bulardan ogoh bo'lmagan ikkala hamroh yo'l azoblari, balo dashtining uqubatlarini ko'rib, cheksiz bu dashtni bosib o'tishdan boshqa chora topisholmadi. Har qanday balo duch kelsa ham, chidashga ahd qilib, tavakkal qildilar-da, dasht da o'z safarlarini davom ettirdilar. Harorat alangasi kuchayib borgan sari Mudbirning besabrligi orta borardi. "Bu qanday havo bo'ldi? Bunday dashtni yaratishning nima keragi bor edi?" deb shikoyat qilar, behush mastlar kabi "Bu yerda suv yaratish qiyinmidi?", deb nola chekar, har bir so'zi tangriga e'tirozdan iborat edi. Buning ustiga doim hamrohiga "Men bechoraga sendek yo'ldosh hamroh bo'lmagani yaxshiroq edi. Qanday shum kunda senga yo'liqdimki, shunday yomon xosiyatlarga duchor bo'ldim", deb ta'na qilgani qilgan edi.

Muqbil esa xudo yodi bilan mashg'ul bo'lib, zikr-u tasbihdan bo'shamasdi. Mudbirga nasihat qilishdan charchamas, lekin bu pandlardan foyda yo'q edi. Muqbil barcha azoblarga bardosh berib, dashtdan chiqib oldi. Dasht ko'zdan yo'qolgach, ular dard-u balo dengiziga duch keldilar. Hamrohidan bezor bo'lgan Muqbil undan ayrilishni istagan edi, Mudbir qilgan ishlari, gapirgan so'zlaridan tavba qilib, hamrohini bundan buyon sabrli bo'lishiga ishontirdi. Muqbil uning qilgan ishlarini, noto'g'ri so'zlarini unutdi.

Ikkovlari dengiz qiro'og'iga kelib, u yerda bir kemani ko'rdilar, har tarafni izlab, kema egasini topdilar-da, haqini to'lab kema ichiga kirdilar. Kemachi ikkovlariga bitta sandal berdi. Bir necha kema bir tomonga qarab suza ketdi. Kema qushdek tez suzib borarkan, Mudbir yana oh-voh qilib, bema'ni so'zlarni

aytishga tushdi. Muqbil bo'lsa tasbih-u ibodat bilan band edi. Hamrohiga yana nasihat qila boshladi. Mudbir esa uning gaplariga parvo ham qilmay, kufr so'zlarni aytishdan tinchimasdi. Uning bu so'zlaridan qattiq g'am chekib, azoblanar ekan, Mudbir Tangriga xitob qilib "Ishlaringda hech tartib yo'q. Qum-u dashtingda odam suvsizlikdan iztirob cheksa, bahr va to'lqinlaringda bu qadar beboshlik. U yerdagi yetishmovchilig-u, bu yerdagi ortiqchalikdan aql-u hushini yo'qotmoqda", deb nido qilardi. Uning bu xil shum so'zlaridan yana-da ko'proq chayqalib, to'fon yana-da kuchaydi. To'lqinlar baland ko'tarilib, katta-yu kichik kemalarni har tomonga surib tashladi, anchasi suvga g'arq bo'ldi.

Ikki hamroh bir qayiqda qolishdi. Muqbil tavba-tazarru' qilib, tangridan o'z panohida asrashini iltijo qilar ekan, uning bu duolari ta'sir qilib, shamol tindi va dengiz taskin topdi. Qayiq dengizda tinch suzib borarkan, bir manzil ko'zga tashlandi. Uning rangi osmondek ko'k bo'lib, u tomondan yoqimli bo'y esib turardi. Bu sandal hidi bo'lib Masih nafasidek jonlarga oro berardi. Undan rohatlangan Muqbil shukrona sajdadini ado qildi-da, qayiqni o'sha qirg'oq tomon surib, ko'p o'tmay, u yerga yetib bordi. Qirg'oqda baland bir daraxt o'sar, barglari keng maydonga soya solib turardi. Uning tanasida katta bir kavak bo'lib, u yerda tiniq bir chashmadan suv chiqib, dengizga quyilardi. Ikki hamroh o'sha manzilda orom olmoqchi bo'lib, qayiqni bir ildizga bog'ladilar-da, Muqbil daraxt kavagiga ko'zi tushgach, qiziqib uning ichiga kirdi. Suv ichmoqchi bo'lgan Mudbir ham uning ortidan kirib keldi. Chashma boshida bir tosh bo'lib, unga xat yozib qo'yilgandi. Ikkovlari u xatni o'qishga tushishdi. Unda "Kimki bu manzilga kelib, ushbu ajoyibotni tomosha qilsa, shuni bilsinki, bu daraxt sehlidir, uni "Sandali simiyo", ya'ni, "Sehrlil sandal" deb atashadi. Chashmadan suv ichgan har qanday odam o'z chanqog'ini qondiradi. Agar u kishi to'g'ri, pok inson bo'lsa, bir oyga-cha xursand bo'lib, yeb-ichishga mutoj bo'lmay yuradi, yolg'onchi bo'lsa, uch kun o'tgach, suv va taom istab qoladi. Bu chashma suvidan bahramand bo'lgan odam keyinchalik yolg'on so'zlasa, o'sha ondayoq qorni yorilib, halok bo'ladi. Bu aytilgan so'zlar suv ichish haqida edi. Chashma ichiga tushishning ham o'z xosiyatlari bor: yolg'onchi bu suvga tushsa, o'sha ondayoq oyog'i kuyadi. Rostgo'y odam tushib, ko'zini yumib, qulog'-u burnini ushlab sho'ng'isa, boshini chiqargach, shunday narsalar ko'radiki, ularni aytib ham bo'lmaydi. Lekin bir sho'ng'igan odam o'zi ko'rganlarini yana bir ko'rmoqchi bo'lib, yana sho'ng'isa, suv pasayib ketadi-da, sho'ng'iy olmaydi", deb yozilgan edi. Xatni o'qigan Mudbir bir-ikki hovuch suv ichib, yolg'on va behuda so'zlashni bas qilmoqchi bo'ldi. "Bundan keyin yolg'on so'zlashni tark etdim. Shu ahdimni buzsam, o'limga ham roziman", dedi-da, chashma suvidan ichdi.

Muqbil Yaratganga shukrona aytib sajda qildi-da, keyin suvdan ichdi-yu, chanqog'ini bostirdi. Mudbir suv ichiga tushmoqchi bo'lib, oyog'ini tiqqan edi, qaynoq suv oyog'ini kuydirdi. Muqbil lungi bog'lab, suv ichiga tushdi-da, unda o'z aksini ko'rib, suv ichiga sho'ng'idi. Boshini chiqarib qaragan edi, chashma suvini emas, balki zilol suvga limmo-lim to'lgan hovuzni ko'rdi. Uning ichlari tartib bilan terilgan sandalrang sof toshlardan bo'lib, atrofi Eram bog'ini eslatar, u yerda esa, haram kabi chiroyli bir bino qurilgan edi. Hovuzdan chiqish uchun oyoq qo'ygan Muqbilni bir necha kumushtan qizlar qo'llarida top-toza matolar, tan quritish uchun esa ipak sochiqlar olib kelib yigitning qo'lga berishdi, sochiqlar bilan tanasini quritishdi. Ustiga sandal hidi kelib turgan xilma-xil kiyimlar kiydirishib, boshiga salla o'ratishtirdi-da, qo'lidan ushlab, sandal qasrga olib bordilar. Muqbil atrofga hayrat bilan boqarkan, o'zini boshqa bir olamga kelib qolgandek sezardi. Es-hushi og'ib qasr ichiga kiringach, hamma yog'i sandaldan ishlangan, yoqimli atir hidi ufurib turgan keng xonaga ko'zi tushdi. Sandaldan ishlangan taxt javohirlar bilan bezatilgan bo'lib, uning ustida quyosh yuzli bir pari paykar go'zal o'tirganini, atrofida esa sahar paytidagi yulduzlar kabi sohibjamol kanizlar tizilib turishganini ko'rdi. Muqbilning ko'zi u diloroga tushgach, qoni qurib, rangi sarg'aydi-yu, yiqilib hushidan ketdi. Gul yuzli sarvqomat go'zal uning oldiga kelgach, yoqimli atridan o'ziga keldi-yu, yana ko'rib o'zini yo'qotdi. Mahbuba shirin so'zlari uni xursand qilgach, yigitning ko'ngli qaror topib, o'ziga keldi. Go'zal qiz unga yondashib o'tirganida, Muqbilning shavq o'ti belidan oshib, yana sabr-u qaroridan ayrildi-yu, ko'ksini pora qilishiga sal qoldi. Mahvash uni qo'lidan tutib taxti tomon olib borib, o'tirishni taklif etdi. Muqbil yer o'pib "Bunday joyda o'tirishga haddim yo'q", desa ham, parivash taxtda yonma-yon o'tirib, taom yeb, sharbat ichdilar. Keyin bazm boshlanib, jomlarda boda keltirildi. Bir diloro parivash sandal hidi anqib turgan jomni ularga uzatgan edi, mahbuba bir-ikki qultum ichib, keyin jomni Muqbilga tutdi. U o'zini zo'rg'a qo'lga olib mayni oxirigacha sipqordi. Qadah davrada to'xtamay aylanar ekan, Muqbilning kayfi oshib devonalarga o'xshab behijobona so'zlarni ayta boshladi, keyin esa nojoiz harakatlarga o'tdi. Gul yuzli go'zal Muqbilga qarshilik qilmay, qo'lidan qo'lini olmay o'tirardi. Yigit oxiri chiday olmay qizga "Meni qiyin ahvolga solib qo'yding, rahm qilib dardimga davo qilgin, vasl bilan hojatimni ravo qilgin!" deb iltijo qila boshladi. Parivash bu so'zlarga "Bugun shuncha may ichib, hushimizni yo'qotgudek mast bo'ldik. Ertaga katta bir to'y qilib, nikoh o'qitaylik. Keyin o'z murodingga erishasan", deb javob qaytardi. Muqbil uning bu so'zlariga e'tibor bermay, qanday bo'lsa ham o'z maqsadiga erishmoqchi bo'lib, nojo'ya qiliqlar qila boshladi. Shunda mahjubasi

“Agar o‘zingni to‘xtata olmayotgan bo‘lsang, biron sarvi qomat kanizimga ayta, tonggacha sening yoring bo‘lsin”, dedi. Muqbil o‘z maqsadi haqida boshqa og‘iz ochmadi. Parivash unga bir kanizagini hamog‘ush etdi, ikki eshik og‘asiga ishora qilgan edi, yigitni arang turg‘izib, alohida xonaga olib borib yotqizdilar.

Quyosh nurlari yoyilib ketganda uyqudan uyg‘ongan Muqbil o‘zining kechagi qilgan ishlarini eslab, xijolat chekdi-da, hovuz oldiga borib, cho‘milmoqchi bo‘ldi, sandalrang lungini beliga bog‘lab suvga tushib sho‘ng‘idi, keyin boshini ko‘tarib atrofqa qaradi-yu, o‘zining sirli buloq ichida turganini ko‘rdi. Ko‘zlariga ishonmay, yana bir necha marta suvga sho‘ng‘idi, lekin har safar boshini ko‘targanda o‘zini yana o‘sha buloq ichida ko‘raverdi. O‘z mahbusasi visoliga yetisha olmaganidan iztirobga tushgan Muqbil nima qilishni bilmas, Mudbirga esa o‘z ahvolini aytishni lozim ko‘rmasdi. Shu payt ko‘zi yana buloq ustidagi toshga tushdi. Uning burchagida yana bir xat yozilgan bo‘lib, Muqbil oldin e‘tibor bermagan ekan. Unda “Kimki bu simiyoni ko‘rib, suvga sho‘ng‘igach, yuz baloga duch kelgan bo‘lsa, qaytib chiqqanidan keyin bu yerda turmay, tezda suv orqali jo‘nab ketishi kerak. Aks holda uni dev yoki nahang o‘ldiradi”, deb yozilgandi.

Muqbil xat mazmunini anglab “Hayotim xavf ostida qolsa ham bu yerda qolaman, bunaqa hayotdan o‘lganim yaxshiroq”, dedi. Ammo yana fikr yuritib, jonining azizroq ekanini o‘yladi-da, ketishni lozim topdi. Qayiqni yechib hamrohi bilan birga dengizda suza ketishdi. Mudbir hamsafarining holatidagi o‘zgarishlarni ko‘rib, uning sababini bilishga intilsa ham, Muqbil unga hech narsani oshkor qilmadi. Qayiqda o‘y surib o‘tiraverdi. Ikkovlari Haqdan panoi so‘rab, qayiqni haydab borisharkan, Muqbil hajr o‘tida qiynalar, Mudbir holini so‘rasa javob qilmas, chunki uning g‘ami sharh etardek emasdi. Ba‘zida unga qarab: “Ey do‘stim, bu savolingga javob berishimni kutmagin. Holimni senga aytmayotganimning sababi uni o‘zim ham bilolmayotganimdandir. Holimdan malolat chekayotgan bo‘lsang, sen haqlisan, men esa bundan xijolatdaman!

Qilsa bexudlug‘um seni ranjur,
Ne deyin, chunki borsen ma‘zur.
Nafasingni menga diloso qil,
Lutf ila nechakim muvoso qil.
Baxtdin kom agar bo‘lur hosil,
Bo‘lsa bir kun maqomimiz sohil.
Hajrima xotiringni shod aylay,
O‘pib ilginingni xayrbod aylay”

derdi-da, qayiq ichida yana fig'on qilardi. Mudbir hamrohining bu holatini ko'rgach, "Chashma atrofida turli jinlar bo'ladi deyishardi. Muqbilning majnunlarcha xatti-harakatlari ularning ta'siri oqibatimikan", deb o'ylardi. Shu chog' dengizda katta bir kemani ko'rib qolishdi. Shamol qayiqni o'sha kema tomon surib ketdi. Uning yoniga yetib borib, ikkovlari to'liqlar xavfidan g'am chekmaslik uchun kemaga chiqishdi. Kema ahlining barchasi o'lgan bo'lib, bironta ham tirik odam qolmagan edi. U sandal daraxti yog'ochlari bilan to'la ekan. Voqea shunday bo'lgan ediki, Xovar Xusravining pariga o'xshash bir qizi bo'lib, shohning hayoti u bilan baxtiyor edi. Uning bir dardi bo'lib, tabiblar har qancha davo qilsalar ham shifo topisholmagandi. Faqat sandal isigina unga foydali bo'lib, bosh og'rig'ini qoldirardi. Shuning uchun shoh qiziga atab sandal yog'ochidan qasr qurishga buyurgandi. Toki farzandi u uy ichida yashab, uning sog'lig'iga davo yetkazsin. Bu farmon olamga tarqalib, savdogarlar Hindistonga sandal tashish bilan band bo'lishdi. O'sha xushbo'y sandalli imorat bitgach, savdogarlar kechasi-yu kunduzi shu ish bilan mashg'ul ekanlar, dengizdagi bir girdobga duch kelib qolib undan chiqib ketolmay, ovqatlari tamom bo'lib barchalari halokatga yuz tutgan edilar.

Bu mahal dengizda kuchli shamol ko'tarildi-da, dengizda to'fon boshlanib, shu joyni yel raqqosdek o'ynatib, kemani girdobdan chiqarib yubordi.

Kema ichidagi ikki hamroh ham o'z ishiga mashg'ul bo'ldi. Muqbil o'z dardi bilan band bo'lib, bir chekkada oiu fig'onini davom ettirsa, Mudbir o'lganlarni kemadan suvga tashlash, kema molini o'z ixtiyoriga olish bilan band edi. Kema molini ham, kemanding o'zini ham o'ziniki deb bilib, hamrohi holiga e'tibor ham qilmasdi.

Shu payt uzoqda sohil ko'rindi. Kema sohilga yetib borgach, Xovar diyoriga kirib kelganlari ayon bo'ldi. Mamlakat shohi shu kuni tomoshaga chiqqan bo'lib, daryoni kuzatardi. Yangi kelgan kemaga nazari tushib, a'yonlariga "Kema ahlidan biron kishini huzurimga olib kelinglar, kimga tegishli ekanligi, qanday mollar keltirilganini bilayin, so'ng uy tomon ketayin", dedi. Mulozimlar kemaga ko'tarilib unda biri shod, ikkinchisi esa g'amgin ikki kishini uchratishdi. Shoh so'zini eshitgan Mudbir u tomonga tez-tez yurib ketdi. Shoh qoshiga kelib yer o'pib, duo qilgach, hukmdorning o'z holati haqidagi savoliga "O'zim savdogarman, ishim tijoratchilik, bu safarda hech kim omon qolmadi. Barcha xodimlarim vabo kasaliga uchrab halok bo'lishdi. Bu sohilga esa bir men-u, bir Muqbil otliq qulimgina yetib keldik", deb javob bergan ham ediki, qorni shisha boshladi. Undan libosi yirtilib, ko'ksi ham choq bo'ldi-yu, yiqilib jon berdi.

Shoh bu holatni ko'rib hayratdan qotib qoldi. Bunday ishga hech ham duch kelmagan edi. Notavon Muqbilni olib kelishlariga farmon berdi-da, uni ko'riboq ko'nglini shodlik egalladi. Jon bergan hamrohini undan yashirib turib, Mudbirdan so'ragan savollarini Muqbilga ham berdi. Muqbil o'zining ko'rgan-bilganlarini birma-bir shohga gapirib berdi. Shoh dediki, kema va undagi yuklar davlat xazinasiga beriladi. Muqbil aytgan barcha gaplarning chinligi shohga ma'lum bo'ldi. U dediki: "Sening rostgo'yliging ko'nglimizni maftun qildi, nimani istasang, aytgin", deb so'radi. Muqbil dedi: "Ey shoh:

Shohning umru johin istarman,
Charx avjida komin istarman.
Yana matlub xalq ibodatidur,
Kim ulus mujibi saodatidur.
Shoh agar qilsa, bandasin ozod,
Tun-u kun aylagum duo bila yod".

Muqbilning bu oqilona va yoqimli so'zlari xush kelib, zebo chehrali va xushso'z bu yigit shoh ko'nglida mehr uyg'otdi. Unga shoh vazirlik unvonini berdi. Bir necha vaqt xizmat qilgach, davlat humoyi boshiga soya solib, uning qizini nikohlab berdi-yu, uni farzand qilib oldi. Muqbil bunga e'tiroz bildirgan bo'lsa ham, uni o'z ixtiyoriga qo'ymay, katta to'y qilib, ko'z qorachig'ini unga juft qilib berdi. Boshdan oyoq sandalbo'y kiyimlar kiydirishdi, chunki parivash shuni istagan edi. Keyin ularni qasri sandalga olib bordilar-da, guli sumansoni o'z mahlubiga topshirdilar.

Muqbil kelin chehrasiga boqib, hayratga cho'mdi. Chunki u o'zi chekkan azoblarning sababchisi edi. Qasr ham, saqf-u ostona ham, taxt-u ofati zamona ham aynan suv ostida ko'rganlarining o'zi edi. Hayrat o'ti dimog'iga tutun yetkazib, bu o't uning vujudini nobud qilib, oh-u afg'on chekib yiqildi, joni esa chiqay deb turardi. Shu chog' dimog'iga sandal isi esib ko'zi charog'i yoridi. Ko'zini ochgach, yana ahvolni ko'rib nola chekib behol bo'lardi.

Uning bu holatini kuzatayotgan mahvash ham unga mehribonlik ko'rsatib, ko'nglini olardi. Oxiri o'ziga kelib mahvash visoliga yetishdi. Lekin go'zal mahbuba ko'rganlaridan lol bo'lib yurardi, bir kuni "Sening hayratli ishlaringdan men doim lolman. Voqealar sababini aytib bergil", iltimos qildi. Muqbil rost so'zlashdan boshqa chorasi bo'lmagani uchun bor ko'rganlarini bekam-u ko'st sharhlab berdi. Bularni eshitgan parivash tabassum qildi-yu, shunday deb so'z boshladi: "Taqdir meni go'zal qilib yaratgach, husnim haqidagi so'zlar jahonga

tarqaldi. Mening koshonam oldidan o'tib qolgan jinlar shohi husnimga shaydo bo'ldi-yu, qasrda jinlar shovqin-suroni boshlanib, men devona bo'lib qoldim. Shoh buni ko'rgach, tabiblarni chaqirtirib, dev-u parilarning sehr-u ziyonidan meni xalos qilishga kirishishdi. Ular daf bo'ldi, lekin eshitishimcha, "jinlar shohi g'amimda yana devona bo'lib, dengiz ichida sehrli manzara bunyod etibdi. Sandaliy qasr atrofida bog' yaratib, undagi sandaliy taxt ustida mening timsolimni o'tqazib qo'yibdi. Sen hovuz ichida ko'rgan narsalar naqshlardan iborat bo'lib, uni ko'rgan xasta odam orom topar ekan. Sen u yerda bo'lgan chog'ingda mening tasvirimga shaydo bo'lgansan. U yerda timsolimga oshiq bo'lgan eding, bu yerda Haq seni visolimga yetkazdi".

Shu so'zlarni eshitgach, Muqbilning mushkullari bartaraf bo'ldi-da, mahbuba xayolidan ko'ngli yayrab, sandaliy qasrda baxtli bo'ldi, kiyimini ham sandaliy rang qildi.

Sandal osoyishi ravon angla,
Atri oning hayoti jon angla.
Sandal isinda tek turub bo'lmas,
Mushkni kimsa yoshurub bo'lmas.

Donishmand musofir o'z afsonasini tugatgach, shoh sandal bo'yli nasimdan orom olib uyquga ketdi. O'quvchilar matn bilan to'liq tanishtirib bo'lingach, matn 10 ta qismga bo'lingan. Matndagi barcha so'zlar tushunarli bo'lgani bois lug'atlardan foydalanishga hojat qolmaydi. «Avtofokus metodi» orqali oq, qizil kartochkalar tarqatib chiqiladi. Bu kartochkalar orqali kutilmaganda qizil kartochka egalari o'rnidan turg'aziladi va ularga matn asosidagi tuzilgan «Blits savol»lar beriladi. 10-12ta tezkor savol berilgach, «Avtofokus metodi» orqali qismlarga ajratilgan matnlar beriladi va voqeani davom ettirish yoki shu voqeadan avval qanday voqea bo'lganligi, qaysi qahramon qanday yo'l tutgani, nega aynan shunday ish tutgani so'rab o'tiladi, javob bergan o'quvchi ball oladi, javob bera olmagan o'quvchi jazolanmaydi, lekin ball ham berilmaydi. Shu tariqa dars jarayoni test savollari berilib o'z nihoyasiga yetadi. Bunda barcha o'quvchilar o'zlariga tegishli bo'lgan ballarni olib bo'lishadi. Barcha yuqori yoki past ball olishidan qat'iy nazar mavzuni to'liq o'zlashtirib olishadi. «Muqbil va Mudbir hikoyasi»ni o'rgatishda qo'llanilgan «Avtofokus metodi» o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasining oshishiga olib keladi. Bu usul akademik litsey o'quvchilarida sinovdan o'tkazildi va samarali natija berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublika Oliy Majlisining. «Ta'lim tog'risida»gi qonuni . – T.: 2020. 3- 2-sentabr

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4910 –sonli qarori . – T. : 2020-yil, 3- dekabr, 3- ilova 3- band
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646- sonli «Umumta’lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to‘g‘risida» qarori. – T. : 2020. 12-oktabr.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX jild. 10- jild. «Xamsa» . «Sab’ayi Sayyor» . – T. : 1993.
5. To‘xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot. darslik . 11- sinf.- T. : «O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi». 2017. 177-bet